

Comunicar las tradiciones de identidad

Por Abel Suing abelsuing@gmail.com

Para los lojanos los primeros días de noviembre son de celebración, tradición y fe. La herencia cultural, las expresiones religiosas y los alimentos cobijan encuentros donde los integrantes de las familias dialogan respecto al pasado y el porvenir. Resulta difícil no verse imbuido en alguna de las manifestaciones de identidad local.

La devoción a María en la imagen de la Virgen del Cisne convoca a miles de personas, el regreso a su Santuario es punto de encuentro y tolerancia que supera coyunturas políticas para consolidarse en patrimonio colectivo. Por otro lado, las plazas y portales donde se sirven la colada morada y las figuras de pan acompañan la educación en valores, son los lugares, pero también sabores y aromas.

Antes que se constituyan las políticas públicas de promoción de turismo existían los saberes y los haceres propios de la comunidad lojana, pero en una sociedad hiperconectada y de rápidos cambios en las agendas noticiosas es necesario mostrar y reiterar estos tesoros intangibles, en caso contrario otros pueden contar lo que no corresponda.

Cuando parece que la Covid-19 está controlada y muchos han vuelto a las calles es urgente aunar esfuerzos, ciudadanos, autoridades y académicos, para proyectar una sólida base cultural a través de los medios de comunicación digitales, memorias fílmicas y circuitos científicos.

Han pasado 25 años desde la creación de las carreras de hotelería y turismo en Loja y es evidente la institucionalidad que se ha logrado sustentada en capital humano, infraestructura y normas, queda diversificar la comunicación más allá de la promoción y publicidad, se trata de relatar, de narrar historias en palabras de los protagonistas.